

OS NEGROS AFRICANOS E A ÁFRICA EM LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: PERSPECTIVAS ANTIRRACISTAS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

Ana Flávia Borges de Oliveira
Doutoranda em Geografia – PPGeo/IGESC
Universidade Federal de Uberlândia
anaflaviaborges97@hotmail.com

Adriany de Ávila Melo Sampaio
Doutora em Geografia e Professor Titular – IGESC/UFU
Universidade Federal de Uberlândia
adrianyavila2@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15132921

Introdução

Ao longo dos anos, a representação da África e dos negros africanos em livros de Geografia relacionam-se a um tipo de Representação Social: a de condição de “submundo” e “primitivos”, sempre em conexão com a herança histórica da escravização (Ratts *et al.*, 2007). Quando não há frases e imagens racistas explicitamente colocadas no material didático há o silenciamento, ocorrendo o apagamento da história e cultura da África e do povo negro africano (Ratts *et al.*, 2007; entre outros).

Em 2003, foi sancionada a Lei 10639 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/1996), tornando obrigatória o ensino e a presença da cultura africana e afro-brasileira no currículo da educação básica, após lutas históricas do Movimento Negro Unificado, a fim de promover o reconhecimento, a valorização da história dos africanos e a construção de uma identidade negra positiva, bem como uma educação antirracista.

Este artigo objetiva verificar as Representações Sociais da África e dos negros africanos em textos e imagens de livros didáticos de Geografia do 8º ano do Ensino Fundamental II que abordam o Continente Africano. Como recorte temporal, foram escolhidos uma coleção em que os livros foram publicados em 2012 e 2018, submetidos à avaliação nos PNLD de 2014 e 2020, respectivamente.

A investigação foi realizada levando-se em consideração que já se passaram mais de vinte anos da promulgação da Lei 10639/2003, assim busca-se encontrar uma perspectiva antirracista para o Ensino de Geografia da África como forma de combater toda opressão existente. Os procedimentos metodológicos consistem em pesquisa

bibliográfica, análise dos textos e imagens dos Livros Didáticos a partir das teorias: das Representações Sociais (Moscovici, 2003) e das Imagens de Controle (Collins, 2019).

As Representações Sociais da África e dos negros africanos: análise da “Coleção A - PNLD 2014 e 2020”

As Representações Sociais (Moscovici, 2003) são significados produzidos pelos grupos dominantes (como por exemplo, o Estado, a religião, a ciência e as instituições de forma geral), impostos na sociedade e reproduzidos coletivamente, que por sua vez, são perpetuados em novas imagens, conceitos e discursos que reforçam as representações antigas. As representações possuem o poder de dar sentido ao mundo e controlar o comportamento da sociedade, que aceita e assimila (de forma inconsciente) ideias elaboradas por grupos dominantes orientando suas condutas, das mais simples até as mais complexas.

As Imagens de Controle (Collins, 2019) existem desde antes do período de escravização, sendo utilizadas para controle social, e sempre atualizadas ao contexto histórico e aos objetivos dos grupos dominantes. Especialmente no período do tráfico de mulheres e homens negros da África houve a criação de imagens com significados desumanizantes para justificar o sequestro, a violência, o trabalho forçado e toda forma de abuso que foi realizada. As Imagens de Controle (Collins, 2019) se aplicam em todos os grupos sociais, que acreditam e agem de acordo com elas. São usadas para dar sentido à realidade, o que por sua vez permite o controle por parte de quem possui o poder de construí-las.

Livro Didático do 8º ano - PNLD 2014

Os Livros Didáticos do 8º ano (PNLD 2014), abordam o conteúdo sobre o Continente Africano, tendo um maior número de imagens que representam os negros africanos e o continente. O volume do 8º ano apresenta duzentas e oito páginas, apresenta doze capítulos e quatro unidades, em que cada uma possui três capítulos. A África consta na terceira unidade, confirmando que ainda é estudada nas últimas unidades dos livros didáticos.

No capítulo sobre o continente africano, os aspectos negativos são representados com negros africanos na condição de escravizados, trabalhando em

posições inferiores em minerações de ouro para enriquecer os colonizadores. Apresenta-se uma obra do pintor Jean-Baptiste Debret (1768-1848) de africanos escravizados arrumando as ruas na capital imperial. Essa imagem está presente no tópico “*A América dos africanos*”, relatando que os colonizadores trouxeram os africanos como mercadorias para serem escravizados nas colheitas de cana-de-açúcar, tabaco e algodão. Apresentando também que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravização em 1888.

No capítulo sete: “*Colonização e independência no continente africano*” é ressaltado a necessidade de mão-de-obra escravizada para os engenhos, um dos motivos pelos quais os portugueses sequestraram pessoas negras, homens, mulheres e crianças, e os trouxeram para o Brasil. No box de texto com título “O Atlântico era de Portugal”, apresenta uma obra de Johaan Moritz Rugendas, do século XIX, representando os desembarques dessa população.

Nestas imagens, os negros africanos são representados em posição social inferior na condição de escravizados ou de servidão, diferentes das condições dos colonizadores que os vigiam. Na imagem foram representados descalços, com vestimentas, sendo possível perceber a feição dos rostos da população, com traços característicos de um animal. Pode-se observar que em outra imagem, os negros africanos aparecem de maneira estereotipada com traços exagerados e deformados. Eles estão trabalhando descalços, os pés de um deles possui poucos dedos e tem aparência do pé de algum animal.

O capítulo sete, foi iniciado com a afirmação de que o continente africano foi cobiçado por muitos povos, como os árabes e os europeus. Pode ser considerado algo positivo, pois, o primeiro tópico deste capítulo, iniciando sobre os grandes reinos, coloca em destaque o Egito como berço da civilização e Gana como um grande império africano. Estes reinos existiram até a colonização, primeiro pelos árabes e depois pelos europeus. A imagem das pirâmides do Egito é repetida nas páginas seguintes para elencar o turismo como principal atividade econômica do país, como já foi apresentada em outro Livro Didático da pesquisa, observa-se que existe a repetição da mesma imagem para ser associada ao Egito Antigo. Essas imagens que remetem o Egito ao exotismo, pirâmides e faraós precisam ser desmitificadas e desconstruídas.

Evidencia-se que ainda permanece o silenciamento em relação às questões africanas de maneira positiva nos Livros Didáticos de Geografia. Constata-se que os negros africanos e a África continuam sendo representados por imagens negativas e em papéis humilhantes, mesmo com algumas mudanças em relação aos livros atuais. Por mais de quase 400 anos a classe dominante colonizadora usufruiu da força negra de forma desumana, cruel e dolorosa, que ainda tem reforçado um discurso misógeno, transmitindo a ideia de que a África e sua população são inferiores, incapazes e primitivos.

Livro Didático do 8º ano - PNLD 2020

O Livro Didático do 8º ano (PNLD 2020), possui duzentas e oitenta páginas distribuídas em 12 capítulos subdivididos em quatro unidades com três capítulos cada. No primeiro capítulo *“Regionalizações do mundo* uma charge de um artista cubano para o estudante fazer uma análise em relação ao tema da globalização. Observa-se que aqueles considerados como os países ricos, foram representados por personagens brancos, com vestimenta social, sorridentes e se divertindo. Já os países considerados pobres foram representados por um personagem negro, com cabelo crespo, mal vestido, descalço e segurando uma vassoura, que é usada para pedir silêncio aos países de “cima”.

Outra charge mostra as vantagens e desvantagens das classes sociais. Ambas as charges são estereotipadas, eurocêntricas e relacionam a população negra como pobre e em posição social inferior aos outros grupos étnico-raciais.

Durante a análise do livro foi encontrada, uma imagem que traz o negro africano em uma situação positiva e em cargo superior. O negro africano é o atual presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, usando vestimentas sociais e está junto com o presidente da China, ressaltando que as atitudes, cargos e as experiências exibidas na foto são similares, pois ambos os países possuem parcerias comerciais.

Ainda é evidenciado a África um continente pobre, mesmo sendo rica em recursos naturais, retrata a exploração de ouro com trabalhadores negros em posição social inferior, submissa e em condições precárias de trabalho, pois corporações internacionais do mundo se beneficiam dessa atividade deixando a população africana sem acesso a esses recursos. Assim, o capítulo evidencia um continente que ainda

racismo. O povo negro ainda não teve a oportunidade de ser representado de forma a valorizar de fato sua história e sua cultura, pelo contrário, ele continua sendo menosprezado. E a sociedade, em sua maioria, reproduz o pensamento racista que lhe foi imposto, naturalizando as imagens que apresentam a população negra em papéis sociais subalternos e desvalorizados no contexto social, assim como de uma “África única”, “desejável” por conta de seus recursos naturais, mas “mal vista” por ser subdesenvolvida e miserável.

O negro africano e a África são representados, de forma geral, por imagens que desumanizam e expressam uma inferiorização em relação ao ser negro e um continente heterogêneo, que confirmam que os Livros Didáticos de Geografia são instrumentos de propagação de ideias racistas e eurocêntricas, de geografias imaginativas e desconhecimento da história do continente anterior à invasão colonialista no século XV. Assim, é importante que o professor de Geografia antirracista rompa com os currículos racistas impostos e construa referenciais e debates sobre a importância de continuar lutando por representações sociais positivas e diversificadas. É imprescindível que se combata o racismo estrutural enraizado na sociedade brasileira, para isso, entre outras urgências, é necessário extinguir as imagens negativas sobre o negro e a África nos Livros Didáticos.

Palavras-chave: Antirracismo; Ensino de Geografia da África; Imagens de Controle; Lei 10639/2003.

Referências

COLLINS, Patrícia Hill. **Pensamento Feminista Negro**: conhecimento, consciência e a política do empoderamento. 1ª ed. São Paulo: Boitempo, 2019. 493p. Tradução Jamille Pinheiro Dias.

MOSCOVICI, Serge. **Representações Sociais**: investigações em Psicologia Social. Petrópolis: Vozes, 2003. 404 p. Editado em inglês por Gerard Duveen; Tradução de Pedrinho A. Guareschi.

RATTS, Alecsandro José Prudêncio; RODRIGUES, Ana Paulo Costa; VILELA, Benjamin Pereira; CIRQUEIRA, Diogo Marçal. Representações da África e da população negra nos livros didáticos de geografia. **Revista da Casa da Geografia de Sobral**, Sobral, v. 8, n. 1, p. 45-59, 2007.